

Institutionele benadering management accounting

Enkele uitgangspunten en karakteristieken

Bernard Verstegen

SAMENVATTING Naast aandacht voor de werking van management accounting-principes dient de management accounting aandacht te hebben voor de rol die deze principes vervullen in de ondersteuning van het management. In dit artikel wordt een geïntegreerd beeld geschetst van het functioneren van management accounting-principes, expliciet in een functie ten dienste van het management in termen van besluitvorming, en in een multidisciplinaire context. Deze institutionele benadering richt de aandacht op de coördinerende functie van management accounting-systemen. Bovendien wordt erop gewezen dat die management accounting-systemen in organisaties evolueren in samenhang met andere coördinerende systemen die binnen een organisatie werkzaam zijn. Dit besef is niet alleen van belang voor het beschrijvende en verklarende wetenschappelijk onderzoek in de management accounting, zij is ook relevant voor de specificatie en inrichting van management accounting-systemen in organisaties.

1 Inleiding

Traditioneel vinden we in de management accounting-literatuur relatief veel aandacht voor de instrumenten die deze discipline in wisselwerking met de praktijk ontwikkelt. De manier waarop budgettering in elkaar steekt, de opbouw van een systeem van activity based costing, de verschillende soorten transfer-

prijzen die bestaan of de inrichting van een performance evaluatiesysteem zijn vraagstukken van instrumentele aard die terecht veel aandacht krijgen in de literatuur. Veel minder aandacht bestaat voor de wijze waarop de desbetreffende instrumenten worden gehanteerd, voor de functie die zij vervullen ter ondersteuning van het management en voor de manier waarop het functioneren van management accounting-principes samenhangt met de inrichting van een organisatie of met andere coördinerende mechanismen in een organisatie. Bijvoorbeeld de wijze waarop investeringsbeslissingen worden genomen is bepalend voor de mate van aggregatie of desaggregatie van managementinformatie aangaande cash flows en financiële risico's, maar ook voor het moment waarop de informatie wordt verstrekt. De wijze waarop een systeem van prestatiemeting is ingericht, zal samenhangen met diverse factoren, zoals juridische of culturele, die mede bepalend zijn voor het effectief gebruik van dergelijke systemen. Indien tijdens het vormgeven van een management accounting-systeem te weinig oog bestaat voor de wijze waarop en de context waarin management accounting-systemen het management ondersteunen, komt dit het functioneren ervan niet ten goede. In dit artikel zal een geïntegreerd beeld worden geschetst van de wijze waarop verslaggeving functioneert ter ondersteuning van management in termen van besluitvorming, en in relatie met de verschillende coördinerende systemen die binnen een organisatie werkzaam zijn.

In de recente literatuur zien we, naast andere, een tweetal stromingen die hierbij behulpzaam kunnen zijn. In de eerste plaats zien we dat het onderzoek in de management accounting toenemend multidisciplinair van aard wordt. Dat de specificatie van management accounting-principes samenhangt met de wijze waarop een organisatie taken en verantwoordelijkheden toewijst, staat steeds meer in de belangstelling. Ook de rol die de verslaggeving kan spelen bij het initiëren en uitvoeren van organisatieveranderingen

Prof. Dr. B.H.J. Verstegen is hoogleraar Bedrijfseconomie, in het bijzonder Management Accounting, aan de Open Universiteit Nederland. Dit artikel is gebaseerd op zijn oratie (Verstegen, 2002). De auteur heeft kunnen profiteren van de adviezen van enkele anonieme reviewers en van de redactie van het MAB. Overblijvende fouten en onduidelijkheden zijn voor rekening van de auteur.

krijgt in toenemende mate aandacht. Een dergelijke redenering leidt bijna automatisch tot interesse in de dynamiek van management accounting-principes in wisselwerking met de dynamiek van organisaties en het management (Atkinson et al., 1997). Echter, ook de samenhang tussen nationale en organisatiecultuur en verslaggevingaspecten wordt in toenemende mate onderwerp van onderzoek, bijvoorbeeld in de context van prestatiebeloning. De interactie tussen verslaggeving, management en rechtsregels komt zowel in de wetenschappelijke als in de populaire pers naar voren. Hoewel er diverse pogingen zijn geweest om deze multidisciplinaire context van de management accounting systematisch in beeld te brengen en te ordenen (Foster en Young, 1997 of Mangos en Lewis, 1995), is de discipline toch nog steeds op zoek naar theorievorming en integratie. In de tweede plaats kunnen we een institutionele stroming in het management accounting-onderzoek onderkennen. In de sociale wetenschappen heeft de rol van instituties reeds lange tijd de aandacht (DiMaggio en Powell, 1983). De wijze waarop het juridische systeem of het sociale systeem coherentie verlenen aan de maatschappij en een coördinerende functie hebben, is onderwerp geweest van veel onderzoek. Ook in de economie treffen we al lang een institutionele stroming aan. Van iets recentere datum is de interesse in organisaties als institutionele systemen waarin coördinatiesystemen een vooraanstaande rol spelen (Vanberg, 1992). Daarbij kunnen we denken aan organisatorische regels, groepsnormen en -waarden, et cetera. Binnen de management accounting wordt de laatste decennia in toenemende mate naar management accounting-systemen gekeken als coördinerende systemen die coherentie verlenen aan een organisatie (Burns en Scapens, 2000). Wij zullen een management accounting-systeem zien als een institutie bestaande uit management accounting-principes, die de beslissingsruimte van het management vormen en op die manier beslissingen binnen een organisatie coördineren.

Wanneer we bezien hoe management accounting-principes functioneren in samenhang met allerlei andere mechanismen die in een organisatie werkzaam zijn, lopen we het risico dat we alles tegelijk willen beschrijven. Dan ontstaat een methodologisch probleem. Ter oplossing van een dergelijk probleem kunnen we onze toevlucht niet nemen tot de uit de economie bekende 'ceteris paribus'-clausule. Immers, in dat geval veronderstellen we nou juist die andere factoren constant, waardoor we geen zicht meer kunnen krijgen op de samenhangen met de management accounting-principes. Daarom zullen wij ons bedienen van

een ander methodologisch hulpmiddel, een stilering. In de loop van het betoog zullen we een bepaalde combinatie van samenhangen uitlichten ten opzichte van de andere samenhangen, zodat de aandacht wordt gericht en de discussie gestructureerd kan verlopen. Onze conclusies worden dan uiteraard conditioneel op de gekozen stilering. Bovendien zullen we ons bij de interpretatie van enkele begrippen beperkingen opleggen. Gegeven deze uitgangspunten zullen we een beeld schetsen van de management accounting in een (multidisciplinaire) managementcontext.

In paragraaf 2 zal de aandacht uitgaan naar de rol van management accounting-principes ter ondersteuning van de besluitvorming in een organisatie. Vervolgens wordt, in paragraaf 3, ingezoomd op de functie van management accounting-principes bij het ondersteunen van de beperkt rationele besluitvorming. In paragraaf 4 kan de beschouwing worden uitgebreid naar de rol van management accounting-principes in de coördinatie van beslissers in een organisatorische context. Paragraaf 5 gaat in op het ontwikkelingspad van een organisatie en de medebepalende rol van management accounting-principes daarin. Als resultaat zullen wij in paragraaf 6, met de aandacht gericht op de management accounting-principes, enkele karakteristieken van de institutionele benadering belichten. Die karakteristieken blijken niet alleen van belang te zijn voor het onderzoek in de management accounting. Zij kunnen ook relevante aandachtspunten opleveren voor het ontwerpen en inrichten van management accounting-systemen. Paragraaf 7 bevat enkele afsluitende opmerkingen.

2 Management en accounting

Verslaggeving in een organisatie kan plaatsvinden ten behoeve van vele belanghebbenden, zoals werknemers, bedrijfsartsen, aandeelhouders en het management. Wij zullen ons in dit artikel beperken tot het management, en onder management accounting verstaan: het verzamelen en bewerken van informatie en het rapporteren daarover ten behoeve van het management. Daarbij kan het begrip 'management' vele betekenissen hebben. Wij zullen ons beperken tot management voorzover dit besluitvorming betreft¹. Dan zijn we aangeland bij de betekenis van het begrip besluitvorming. Ook hier willen wij ons een beperking opleggen en ons richten op beperkt rationele besluitvorming. Onder management accounting verstaan we dan dus het verzamelen en verwerken van informatie en het rapporteren daarover ten behoeve van de beperkt rationele besluitvorming. Wanneer we nu willen bestuderen hoe management accounting-principes

functioneren, dienen we ons vooraf een beeld te vormen van beperkt rationeel beslissen en beperkt rationele beslissingsprocessen. Met name de wijze waarop de beslissingsruimte van beslissers tot stand komt, heeft daarbij de aandacht. Pas dan kunnen we bezien hoe management accounting-principes via de vormgeving van die beslissingsruimte ondersteunend kunnen zijn voor de beperkt rationele beslisser.

3 Rationele besluitvorming

In de literatuur zijn vele soorten besluitvorming omschreven en bestudeerd. We kennen bijvoorbeeld de onbeperkt rationele besluitvorming, waarbij de beslisser perfect is geïnformeerd en slechts door de natuurwetten beperkt ideale besluiten neemt. We kennen de irrationele beslisser die volgens een willekeurige procedure besluiten neemt die daardoor soms toevallig rationeel zijn en de niet-rationele beslisser die besluiten neemt die expliciet niet rationeel zijn. Verder kennen we procedureel rationeel beslissen, quasi rationeel beslissen, substantive rationeel beslissen, et cetera. Zoals gezegd zullen wij onze toevlucht nemen tot het beperkt rationeel beslissen. In deze gedachtegang besluit een beslisser weliswaar rationeel, maar dan wel binnen grenzen of binnen een gekwalificeerde beslissingsruimte.

Onder rationeel beslissen zullen we het volgens voorkeuren kiezen van het beste alternatief uit een verzameling keuzealternatieven verstaan (Hogarth en Reder, 1986; Fusfeld, 1996). Het beperkt rationeel beslissen erkent dat er diverse conditionerende factoren van invloed zijn op de verzameling keuzealternatieven en op de voorkeuren van de beslisser (Simon, 1982). Rechtsregels, bijvoorbeeld, zijn een bepalende factor voor de verzameling alternatieven. Dat geldt eveneens voor in het verleden genomen besluiten die de huidige verzameling keuzemogelijkheden sterk kunnen bepalen. Ook financieel-economische beperkingen zijn natuurlijk van grote invloed op de verzameling keuzemogelijkheden. Als laatste voorbeeld kunnen we de informatie die een beslisser ter beschikking staat noemen. Informatie kleurt onder andere of en hoe keuzemogelijkheden worden gezien. Voorkeuren worden onder andere bepaald door normen en waarden, zoals culturele normen en waarden of groepsnormen. De verzameling alternatieven en de voorkeuren die daarop worden geformuleerd, geven samen het keuzeprobleem voor de beslisser vorm. De formulering van dat keuzeprobleem is van doorslaggevend belang voor een beslissing. Immers, een andere verzameling alternatieven of andere voorkeuren betekenen doorgaans een andere keuze. Anders gezegd, wanneer

er voldoende vrijheidsgraden zijn bij de formulering van dat keuzeprobleem, kunnen we elke beslissing aanmerken als rationeel of, zo we willen, niet-rationeel (Verstegen, 1994 en 1998). Wanneer we beslissingen willen beschrijven en verklaren als rationeel, dan dienen we dus juist aandacht te schenken aan de wijze waarop de verzameling alternatieven en de voorkeuren worden gevormd. Het zijn dan de beperkingen op de beslissing die worden bestudeerd, terwijl het beslissen zelf minder aandacht krijgt.

Er zijn veel regels die een bepalende rol spelen bij de formulering van het keuzeprobleem, waaronder ook management accounting-principes (Mouritsen en Bekke, 1999 en Macintosh et al., 2000). Management accounting-principes leggen, bijvoorbeeld, vast in welke termen er wordt gerapporteerd, wanneer er wordt gerapporteerd, aan wie er wordt gerapporteerd, in welke termen beslissingsalternatieven worden beschreven, wat als alternatieven wordt gezien en vaak op welke wijze de alternatieven worden vergeleken. Dus, management accounting-principes spelen inderdaad een belangrijke rol bij de formulering van een keuzeprobleem, met name bij de vormgeving van de verzameling alternatieven, in samenspel met de reeds genoemde factoren. Bovendien kunnen we niet alleen spreken van 'in samenspel met', maar ook van 'in samenhang met' de diverse andere regels. Er zijn onderlinge verbanden te leggen tussen condities die van invloed zijn op voorkeuren van beslissers en op de alternatievenverzameling (Lindbeck, 1997). Zo zullen maatschappelijke normen en waarden ten aanzien van de waardering van bezittingen op den duur hun weerslag vinden in regelgeving en, andersom, kan de inrichting van een handelssysteem zich op den duur institutionaliseren in gebruiken en routines. Overigens kunnen de resultaten van het beslissingsproces weer hun weerslag hebben op de formulering van het beslissingsprobleem. In zo'n geval is er sprake van terugkoppelingen. Door beslissingen te nemen en uit te voeren leren beslissers onder andere over hun omgeving. Dat kan ertoe leiden dat het beeld dat zij hebben van hun eigen besluitvormingssituatie, dat was de probleemformulering, wordt aangepast, resulterend in bijgestelde beslissingen et cetera.

Waarschijnlijk zullen management accounting-principes in eerste aanleg aangrijpen bij de verzameling alternatieven, maar op den duur kunnen zij ook van invloed zijn op voorkeuren van beslissers. Zo zal niet te verantwoorden (unaccountable) gedrag binnen organisaties vaak negatief worden gewaardeerd en zal de wijze van verslaglegging bepaalde activiteiten in een organisatie een positieve of een negatieve uitstraling kunnen geven. Ook vertonen management

accounting-principes relaties met andere factoren die de probleemsituatie voor de beslisser bepalen. Enerzijds valt te denken aan milieuwetgeving die direct van invloed is op de gehanteerde verslaggeving-methoden. Anderzijds kunnen we wijzen op de voor-spellende kwaliteiten van management accounting-systemen in organisaties die invloed hebben op de manier waarop de organisatie wordt ingericht en het werk wordt verdeeld. We kunnen het voorgaande typeren in figuur 1 (Verstegen, 2002, p. 15).

Vanuit de gedachte dat management accounting ondersteunend is voor het management in termen van besluitvorming, hebben we beargumenteerd dat de formulering van het beslissingsprobleem van doorslaggevend belang is. Andere voorkeuren en een andere verzameling alternatieven betekenen dan dat een andere beslissing rationeel is. Wanneer we willen beschrijven en verklaren hoe de management accounting de rationele besluitvorming ondersteunt, dienen we ons dus te verdiepen in de wijze waarop management accounting-principes een rol spelen bij de totstandkoming van een beslissingsprobleem. Daarbij dienen we oog te hebben voor de samenhang met allerlei andere factoren die mede van invloed zijn op de formulering van het beslissingsprobleem.

4 Coördinatie

Tot nu toe hebben we slechts gesproken over één beslisser. Een organisatie bestaat echter juist uit meerdere beslissers. In de management accounting-litera-

tuur bestaat met name belangstelling voor de functie en rol van management accounting-principes in hun organisatorische context. Het zal duidelijk zijn dat de verschillende beslissers en beslissingsprocessen in een organisatie dienen te worden gecoördineerd. Om te kunnen zien hoe die coördinatie aangrijpt bij de hierboven geschetste beslissingsprocessen, moeten we erop wijzen dat wij in onze beschrijving beslissingsprocessen hebben opgevat als bestaande uit twee fasen: een fase waarin het beslissingsprobleem wordt geformuleerd en een fase waarin het wordt opgelost. De aandacht ging met name uit naar de eerste fase van probleemformulering. Wanneer de verzameling alternatieven en de voorkeuren correct zijn geformuleerd, kan de tweede fase door de beslisser worden uitgevoerd zonder een verdere verwijzing naar de omgeving van de beslisser, dus zonder interactie met anderen. Interactie en daarmee ook coördinatie grijpen aan bij de eerdere fase van het beslissingsproces, namelijk wanneer het beslissingsprobleem wordt geformuleerd (Verstegen, 1994). De coördinerende functie van de markt, bijvoorbeeld, doet haar invloed onder andere voelen via de financieel-economische beperkingen op de verzameling keuzemogelijkheden. In feite zijn de mechanismen die we als verantwoordelijk aanwezen voor de formulering van het keuze-probleem ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de beslissingen. Het zal duidelijk zijn dat wetgeving een sterk coördinerende functie heeft, evenals culturele normen en waarden. Datzelfde geldt voor organisatorische regels. Dat management accounting-

Figuur 1. Schematische weergave van een beslissingsproces

principes een coördinerende functie hebben, is ook gauw in te zien. Wanneer management accounting-principes dienen voor het verwerven van informatie, het verwerken daarvan en het rapporteren ter ondersteuning van besluitvorming en besturing, dan hebben zij bijna per definitie een coördinerende functie. Om enkele voorbeelden te noemen: onder andere dankzij management accounting-principes denken de verschillende beslissers in een organisatie in dezelfde termen over een probleem, zodat de ene manager de rapportage van de andere manager begrijpt; management accounting-principes bergen verslaggevingstandaarden in zich, zij zijn zodanig ontworpen dat divisiewinsten aggregeren tot concernwinsten en zij zorgen voor een gemeenschappelijke budgetteringscyclus in een organisatie. Bovendien zorgt verslaggeving per definitie voor de verspreiding van informatie, bijvoorbeeld informatie over prestatieniveaus van afdelingen, hetgeen een typische coördinerende functie is. Coördinatie via informatievoorziening grijpt aan bij de formulering van het beslissingsprobleem, doordat zij in hoge mate bepaalt wat als keuzemogelijkheden worden gezien en hoe daar tegenaan wordt gekeken. Wanneer we de voor-

gaande figuur willen uitbreiden met coördinatie, dan dienen wij rekening te houden met minimaal twee beslissers, zoals in figuur 2 (Duindam, Verstegen en Van der Zijl, 1998, p. 360 en Verstegen, 2002, p. 17). Zoals gezegd vertonen de verschillende coördinerende systemen samenhang. Zo zullen culturele normen en waarden hun weerslag vinden in wetgeving, maar omgekeerd kan wetgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van rook- of rijgedrag, op den duur haar weerslag vinden in gedragsregels. Ook zal men bij de inrichting van een management accounting-systeem rekening houden met de manier waarop de bevoegdheden in een organisatie zijn verdeeld. Wanneer wordt gewerkt met teams zal er een geheel andere wijze van verslaggeving nodig zijn, op een ander niveau van aggregatie en ten behoeve van andere beslissers, dan wanneer een organisatie volgens een piramidale hiërarchie is opgebouwd. De groepsnormen binnen een organisatie zijn bepalend voor de effectiviteit van een beloningssysteem gebaseerd op prestatie meting. In een individuele cultuur als de Amerikaanse zullen groepsprykkels minder effect sorteren dan in de minder individualistische Nederlandse verhoudingen.

Figuur 2. Coördinatie van twee beslissingsprocessen

De werking van management accounting-principes is dus afhankelijk van het vormende effect dat zij hebben op de besluitvormingsproblemen binnen een organisatie en op de coördinatie van de besluitvorming. Dit alles in samenhang met allerlei andere coördinerende elementen die binnen een organisatie vormgeven aan de beslissingsruimte van het management. Bestudering van de vorm en functie van management accounting-principes dient dan in te gaan op de verschillende genoemde factoren die in dat samenspel een rol spelen. Wij zouden in figuur 2 meer relaties kunnen opnemen dan nu zijn aangegeven. Er is bijvoorbeeld een verband te leggen tussen de resultaten van beslissingsprocessen en de vormgeving van het beslissingsprobleem. Geinstitutionaliseerde regels worden bijgesteld en fijngeslepen naar aanleiding van de wijze waarop zij functioneren en de resultaten daarvan (Burns en Scapens, 2000). De terugkoppelingen die op dat punt bestaan, worden in figuur 2 niet belicht. Voor ons doel is de aandacht gericht op de relaties die in figuur 2 zijn opgenomen. Dat is de stileringswaarde waarover wij in de inleiding hebben gesproken. Het spreekt vanzelf dat de resultaten van de hier gevolgde argumentatie afhankelijk zijn van de gekozen stileringswaarde.

Voordat wij de karakteristieken van de hier geschetste benadering van de management accounting kunnen uitlichten, moeten wij nog ingaan op een tweetal onderwerpen, het evolutionaire karakter van management accounting change en het situatiegebonden karakter van onderzoek in de management accounting.

5 Instituties

Wanneer we in de literatuur nagaan hoe het begrip 'institutie' wordt omschreven en gehanteerd, dan komt er een verscheidenheid van opvattingen naar voren. Een kenmerk van instituties dat we vaak zien terugkeren, heeft betrekking op de aard van instituties als verzamelingen van regels van het spel (North, 1990). Ook wordt vaak gewezen op het coördinerende karakter van institutionele regels (Sjöstrand, 1992) en op de invloed die institutionele regels via de vormgeving van beslissingsproblemen uitoefenen op de uiteindelijke keuze (Ostrom, 1986). Er zijn dus goede redenen om management accounting-principes te zien als institutionele regels. Binnen de literatuur is dan ook een stroming aan te wijzen die een dergelijk standpunt inneemt. Scapens (1994) stelt bijvoorbeeld: 'The institutional framework (...) views accounting practices as institutionalized routines which enable organizations to reproduce and legitimate behaviour and to achieve organizational cohesion' (Scapens, 1994, p. 301). Burns en Scapens stellen: 'As argued by Scapens (1994), rules

are necessary to co-ordinate and give coherence to the actions of groups of individuals' (Burns en Scapens, 2000, p. 6). Ven Lent (1999) ziet accounting als een institutioneel fenomeen. Dat is de reden waarom de hier geschetste benadering als 'institutioneel' is gekenschetst. Daarbij kan worden aangetekend dat we met name de lijn van de oud-institutionele economie volgen. Er bestaat ook een nieuw of neo-institutionele benadering in de economie die andere, uit de neoklassieke benadering voortkomende, accenten legt. Bovendien bestaan er institutionele benaderingen binnen de sociologie (DiMaggio en Powell, 1983).

Eén van de kenmerken van de oud-institutionele economische benadering is dat zij de samenleving ziet als een verzameling van in onderlinge samenhang evoluerende instituties. Uitgaande van figuur 2 kunnen we de instituties bezien waarmee een specifieke organisatie wordt geconfronteerd. Elke organisatie heeft op elk moment te maken met een specifieke verzameling van instituties. Zelfs organisaties die sterk op elkaar lijken, hebben te maken met uiteenlopende combinaties van instituties en wijzigingen daarin. Zo zijn de organisatiecultuur, in het verleden genomen besluiten met gevolgen voor actuele beslissingen, of het samenstel van (inter)nationale en lokale regelgeving waar een organisatie rekening mee dient te houden, al organisatiespecifiek. Elke organisatie heeft weer met een andere combinatie van doen. Ook de momenten waarop organisaties te maken krijgen met wijzigingen in instituties kunnen verschillen. Door een fusie kan de ene organisatie in korte tijd worden geconfronteerd met wisselende culturen, met alle gevolgen van dien voor de inrichting van haar accountingsysteem, terwijl de andere organisatie zich in een stabiele omgeving bevindt. De combinatie van coördinerende systemen waar een individuele organisatie mee te maken heeft, is daardoor een uniek evoluerend geheel waar het management accounting-systeem deel van uitmaakt (Scapens, 1994; Granlund, 2001; Burns en Vaivio, 2001; Duindam en Versteegen, 2000). Wanneer we het ontwikkelingspad van een organisatie willen verklaren, dienen we haar specifieke situatie nauwkeurig te bezien. Voor het onderzoek in de management accounting, gezien als ondersteunend voor de beperkt rationele besluitvorming, betekent dit de noodzaak van een casusgebonden benadering².

6 Een institutionele benadering van de management accounting

Wat zijn nu de belangrijkste karakteristieken van de hier geschetste institutionele benadering in de management accounting? Daartoe willen wij, vanuit het

gezichtspunt van het functioneren van management accounting-principes, een aantal elementen uit het voorgaande uitlichten die van belang zijn (naast de interne werking van management accounting principes). Vanuit het beschrijvende en verklarende perspectief zegt Verstegen (2002) daarover:

- ‘Management accounting principes spelen een rol bij het vormgeven van de beslissingsruimte en de voorkeuren van beslissers.
- De invloed van management accounting-principes op beslissers hangt samen met de invloeden van andere regels.
- Accountingprincipes en andere factoren die de beslissingsruimte en voorkeuren van beslissers vormgeven, hebben invloed op elkaar.
- Via hun invloed op de beslissingssituatie van beslissers hebben accountingprincipes een coördinerende rol, in samenhang met andere coördinerende systemen in een organisatie, zoals culturele normen en waarden of organisatorische regels.
- De specifieke situatie is van belang voor de effectiviteit van de verslaggeving.
- De verschillende coördinerende systemen evolueren in interactie met elkaar. De specifieke opeenvolging en de specifieke timing van veranderingen bepaalt het historische ontwikkelingspad van een organisatie’ (Verstegen, 2002, p. 23).

En als gevolg daarvan:

- ‘De specifieke mechanismen via welke accounting-principes worden geïnstitutionaliseerd in een organisatie zijn concrete bouwstenen van een beschrijving en verklaring van de specifieke situatie en het ontwikkelingspad van een organisatie’ (Verstegen, 2002, p. 23).

We hebben tot nu toe nog weinig aandacht besteed aan de voorschrijvende functie die de management accounting zou kunnen hebben. Het is te begrijpen dat de voorschrijvende functie afhankelijk is van de algemeenheid van en de samenhang tussen de uitspraken die in het vakgebied zijn gegenereerd. Wanneer er slechts unieke situaties zijn beschreven, wordt het moeilijk om in andere situaties voorschriften, of zelfs adviezen, te geven. Binnen de institutionele benadering komen we momenteel in het algemeen niet verder dan comparatief casuonderzoek, dat leidt tot adviezen voor sterk gelijkende situaties. Het is dus in het algemeen moeilijk om uit vergelijkbare gevallen lering te trekken voor de eigen situatie. Toch zijn de bovengenoemde dimensies van de hier aangeduide institutionele benadering niet alleen van belang voor het beschrijvende en verklarende wetenschappelijk onderzoek in de management accounting,

zij zijn ook relevant voor de specificatie en inrichting van management accounting-systemen in organisaties³. De situatiegebondenheid waarover wij spraken, wijst ons erop dat de eigen situatie grondig dient te worden geanalyseerd voordat een management accounting-systeem kan worden vormgegeven. Dan spreken we over een ontwerpende en vormgevende activiteit die veel verder gaat dan de beschrijvende en verklarende activiteit zoals die hierboven is besproken⁴. Toch kunnen de opgesomde karakteristieken er wel degelijk voor zorgdragen dat bij het vormgeven en inrichten van management accounting-systemen mede gelet wordt op de specifieke managementcontext waarbinnen die systemen een rol spelen. De effectiviteit van management accounting-systemen wordt versterkt of geremd door de verschillende andere bepalende coördinerende elementen in de managementcontext (Mangos and Lewis, 1995). Bovendien wordt de aandacht gevestigd op de complexe timingproblemen die soms kunnen bestaan wanneer het om de ondersteuning van het management gaat.

Ten slotte kunnen we opmerken dat de institutionele invalshoek de mogelijkheden van het ontwerpen van coördinerende systemen, waaronder management accounting-systemen, relativeert. Wanneer institutionele systemen in organisaties in samenhang met elkaar evolueren, wordt duidelijk dat het functioneren van organisaties slechts deels afhankelijk is van ontworpen formele regels. Informele regels die spontaan ontstaan, zijn ook onderdeel van de combinatie van institutionele systemen en daarmee van invloed op het gedrag van organisaties. De vraag komt dan naar voren in hoeverre het samenstel van formele en informele regels zichzelf organiseert en in hoeverre een dergelijk systeem te ontwerpen is (Bosman, 2001, of Weick, 2001). Nog verder gaat de vraag of we het ontwerpen misschien moeten aanvullen met het beïnvloeden van evolutiepaden, zodat wij meer over vormgeven komen te spreken dan over ontwerpen.

7 Besluit

Zoals we ons ten doel hebben gesteld, is in dit artikel een institutionele benadering van de management accounting geschetst die kan bijdragen aan het ordenen en integreren van:

- verslaggevingaspecten;
- management in termen van besluitvorming;
- de verschillende andere coördinerende systemen die van invloed zijn op de probleemformulering.

Deze benadering was gebaseerd op enkele specifieke begripsomschrijvingen, bijvoorbeeld de beperkt ratio-

nele invulling van besluitvorming. De benadering is dan slechts relevant voorzover we management kunnen beschouwen als een beperkt rationeel beslissingsproces. Bovendien is de stilering in figuur 2 bepalend voor het beeld dat wordt overgebracht. Ook daarvoor geldt dat de conclusies afhangen van de gekozen stileringswijze. Dat is echter een onvermijdelijke consequentie van elke redenering die een gedeelte of een aspect van de evoluerende werkelijkheid wil belichten zonder over te gaan tot het constant of afwezig veronderstellen van belangrijke factoren.

Rekening houdend met deze randvoorwaarden is een beeld geschetst dat nuttige diensten kan bewijzen wanneer wij niet alleen de interne werking van management accounting-principes willen bestuderen, maar vooral ook hun vorm en functioneren beschrijven en verklaren in de managementcontext⁵. De karakteristieken van de hier weergegeven institutionele benadering kunnen een rol vervullen bij de inrichting van specifieke management accounting-systemen, in die zin dat zij de aandacht van de ontwerper of vormgever richten op de managementcontext waarbinnen management accounting-systemen functioneren en op haar ontwikkelingspad. ■

Literatuur

- Atkinson, A.A., R. Balakrishnan, P. Booth, J.M. Cote, T. Groot, T. Malmi, H. Roberts, E. Uliana en A. Wu, (1997), New Directions in Management Accounting Research, in: *Journal of Management Accounting Research*, pp. 79-108.
- Bosman, A., (2001), Informatisering en Zelforganiseren, in: M. van Dijk, J.A. van Maanen en A.W. Neisingh (red), *Op de grens van assurance en consulting*, Kleine Uil, Groningen.
- Burns, J. en R.W. Scapens, (2000), Conceptualizing Management Accounting Change: an Institutional Framework, in: *Management Accounting Research*, 11, pp. 3-25.
- Burns, J. en J. Vaivio, (2001), Management Accounting Change, in: *Management Accounting Research*, 12, pp. 389-402.
- Chow, C.W., M.D. Shields en A. Wu, (1999), The Importance of National Culture in the Design of and Preference for Management Controls for Multi-National Operations, in: *Accounting, Organizations and Society*, 24, pp. 441-461.
- DiMaggio, P.J. en W.W. Powell, (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, in: *American Sociological Review*, 48, pp. 147-160.
- Duindam, S., B.H.J. Verstegen en A. van der Zijl, (1998), Economie en Culturele Duurzaamheid: een Oriëntatie, in: *Maandschrift Economie*, 62, pp. 356-362.
- Duindam, S. en B.H.J. Verstegen, (2000), Theory for Accounting or Accounting Theory: An Essay on the Interaction between Economics and Accounting, in: *European Journal of Law and Economics*, 10: 2, pp. 125-138.
- Foster, G. en S.M. Young, (1997), Frontiers of Management Accounting Research, in: *Journal of Management Accounting Research*, 9, pp. 64-77.
- Fusfeld, D.R., (1996), Rationality and Economic Behavior, in: *Journal of Economic Methodology*, 3, pp. 307-315.
- Granlund, M., (2001), Towards Explaining Stability in and around Management Accounting Systems, in: *Management Accounting Research*, 12, pp. 141-166.
- Hogarth, R.M. en M.W. Reder, (1986), *Rational Choice*, Chicago University Press, Chicago.
- Lent, L. van, (1999), *Incomplete Contracting Theory in Empirical Accounting Research*, CentER Dissertation Series, Tilburg.
- Lindbeck, A., (1997), Incentives and Social Norms in Household Behavior, in: *The American Economic Review*, 87: 2, pp. 370-377.
- Macintosh, N.B., T. Shearer, D.B. Thornton en M. Welker, (2000), Accounting as Simulacrum and Hyperreality: Perspectives on Income and Capital, in: *Accounting, Organizations and Society*, 25, pp. 13-50.
- Mangos, N.C. en N.R. Lewis, (1995), A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behavior, in: *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 8: 1, pp. 38-62.
- Mouritsen, J., en A. Bekke, (1999), A Space for Time: Accounting and Time Based Management in a High Technology Company, in: *Management Accounting Research* 10, pp. 159-180.
- North, D.C., (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ostrom, E., (1986), An Agenda for the Study of Institutions, in: *Public Choice*, 48, pp. 3-25.
- Scapens, R.W., (1994), Never Mind the Gap: Towards an Institutional Perspective on Management Accounting Practice, in: *Management Accounting Research*, 5, pp. 301-321.
- Simon, H.A., (1982), *Models of Bounded Rationality*, The MIT Press, Cambridge.
- Sjöstrand S.E., (1992), On the Rationale Behind 'Irrational' Institutions, in: *Journal of Economic Issues*, 26, pp. 1007-1040.
- Vanberg, V.J., (1992), Organizations as Constitutional Systems, in: *Constitutional Political Economy*, 3, pp. 223-253.
- Verstegen, B.H.J., (1994), Law and Economics and the Infinite Regress in Explaining Rationality, in: *Journal of Economic Methodology*, 1, pp. 268-278.
- Verstegen B.H.J., (1998), The Non-Rational Foundations of Constitutional Economics, in: *Briefing Notes in Economics*, 7, p. 36.
- Verstegen, B.H.J., (2002), *Een Institutionele Kijk op het Onderwijs in de Management Accounting*, oratie, Shaker Publishing, Maastricht.
- Weick, K.E., (2001), *Making Sense of the Organisation*, Blackwell, Oxford.

Noten

- 1 Op de betekenis van management voorzover het besturing behelst, zullen wij alleen ingaan wanneer één van de noodzakelijke voorwaarden van besturing, namelijk coördinatie, aan de orde komt.
- 2 Niet ter vervanging van het econometrisch onderzoek, maar als aanvulling daarop.
- 3 Voor wat betreft het belang van de culturele dimensie voor de inrichting van management accounting- en controlsystemen, zie bijvoorbeeld Chow, Shields en Wu (1999).
- 4 Ten behoeve van het ontwerpen moet bijvoorbeeld ook bekend zijn hoe ontwikkelingspaden te beïnvloeden zijn, welke relaties uit een systeem te beïnvloeden of te vervangen zijn, wat de effecten daarvan zijn, et cetera. In die zin vereist het ontwerpen dus meer dan beschrijven en verklaren.
- 5 De besturing kwam slechts aan de orde voorzover het één van de noodzakelijke voorwaarden daarvoor betrof, namelijk coördinatie.